

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 9**Stolyarenko P.***PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 9****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.13884508>**Abstract**

The ninth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the revival of the use of nitrous oxide in the 1860-70 years in the USA, France and England. The contributions of Gardner Quincy Colton, dentists and surgeons are described.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87. To be continued.

Аннотация

Девятая часть цикла статей по истории наркоза посвящена возрождению применения закиси азота в 1860-70 годы в США, Франции и Англии. Описан вклад Гарднера Куинси Колтона, дантистов и хирургов.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, nitrous oxide, Gardner Quincy Colton, Thomas Wiltberger Evans, Joseph Thomas Clover.

Ключевые слова: история наркоза, закись азота, Гарднер Куинси Колтон, Томас Уилтбергер Эванс, Джозеф Томас Кловвер.

Гарднер Колтон и возрождение применения закиси азота в США

В 1862 году по странному стечению обстоятельств анестезия закисью азота была вновь введена в практику американских дантистов, косвенно благодаря Гарднеру Куинси Колтону (рис. 1). Заработав 535 долларов на своей первой публичной демонстрации закиси азота, Колтон бросил медицинскую школу и отправился путешествовать по стране с лекциями и демонстрациями. Лектор Гард-

нер Куинси Колтон, изучал медицину, но не получил степени, и теперь зарабатывал на жизнь, разъезжая по Штатам и читая научно-популярные лекции, каждая из которых заканчивалась демонстрацией, в которой могли принять участие его слушатели. Любимыми темами Колтона были электрические явления и газ закись азота, несомненно, потому, что оба эти явления давали возможность для веселых, но в то же время «благородных» демонстраций. Он описал, как произошло это

Рис. 1.

Gardner Quincy Colton (1814–1898) — американский шоумен, лекарь, лектор и бывший студент-медик

возрождение, следующим образом: «Не будучи ни дантистом, ни хирургом, я не использовал газ в качестве анестетика. Но я помнил об эксперименте с Уэллсом и часто вспоминал... об этом в своих обзорных лекциях. Однажды, летом 1862 года, в Новой Британии, штат Коннектикут, после изложения вышеприведенных фактов, касающихся Уэллса, одна дама спросила меня, не могу ли я ввести ей газ и попросить дантиста, кабинет которого находился в этом здании, удалить несколько зубов. Я согласился, и дантист, имя которого я сейчас не помню [это был Данэм (Dunham)], удалил зубы не только этой даме, но и двум другим. Этот дантист был в таком восторге от операции, что настоял на том, чтобы я объяснил ему, как приготовить газ. Прошел год, и в 1863 году я снова вернулся в Новую Британию, чтобы провести еще одну серию лекций и демонстраций. Я узнал, что этот дантист в течение прошлого года с большим успехом применял газ, оказав, по его словам, помощь более чем шестистам пациентам [1, 5, 8]. Я сказал ему, что он был первым дантистом, которого мне удалось убедить попробовать применять этот газ. Поскольку я собирался в Нью-Хейвен для чтения лекций, я спросил его, не сможет ли он приехать туда, и мы бы в течение одной недели удаляли зубы с помощью газа, так как я хотел проверить его обезболивающее действие. Он приехал, и мы начали работу в кабинете доктора Дж. Х. Смита (J.H. Smith), где с помощью доктора Смита мы продолжали работу в течение трех недель и двух дней, за это время мы

удалили около трех тысяч зубов и корней. Я подумал, что это занятие гораздо лучше, чем чтение лекций, часто сводившееся к «жалкому счету корыток», и решил приехать в Нью-Йорк и открыть компанию, занимающуюся исключительно удалением зубов с помощью газа. Поскольку мое имя на протяжении стольких лет ассоциировалось с веселящим газом, я назвал его «Ассоциацией дантистов Колтона». И далее: «Из вышесказанного видно, что я не претендую на честь открытия анестезии, эта честь принадлежит доктору Уэллсу; но, признаюсь, что горжусь своей причастностью к этому открытию, и тем, что предоставил доктору Уэллсу газ для первой операции, когда-либо проводившейся с применением анестезии¹. Если мне и причитается какая-то честь, то она заключается в том, что я возродил и утвердил применение газа после того, как он пролежал бесполезным и забытым в течение двадцати лет» [2]. Компания Колтона была успешной. Она расширилась во многих городах США. Не было зафиксировано ни одного случая смерти пациентов: при разумном использовании закись азота являлась довольно безопасным газом, особенно если ее смешать с кислородом [4].

10 декабря 1844 года он давал представление в Хартфорде, штат Коннектикут, на котором один из его зрителей-добровольцев повредил ногу, но не почувствовал боли из-за воздействия газа. Там присутствовал дантист из Коннектикута Гораций Уэллс, который осознал возможности использования закиси азота в зубоорачебной хирургии и получил запас газа от Колтона [5].

¹ Всеобщее признание предшествующего открытия Лонга произошло в значительной степени благодаря

усилиям Дж. М. Симса, сделанным несколько лет спустя [3].

Историю о том, чем закончилось то особенное вечернее представление, состоявшееся во вторник, 10 декабря 1844 года, рассказывали так часто, что она едва ли выдерживает повторения; но следующий рассказ под присягой, данный впоследствии в поддержку заявления Уэллса о том, что он является первооткрывателем анестезии, молодым человеком по имени Кули, представляет интерес потому что он принимал ведущее участие в этих событиях: «Я, Сэмюэл А. Кули, гражданин Хартфорда, штат Коннектикут, заявляю, что вечером 10 декабря 1844 года некий Г.К. Колтон устроил публичную лекцию в Юнион-холле, в городе Хартфорде, чтобы показать эффект, производимый на человеческий организм вдыханием закиси азота, или веселящего газа; и в соответствии с просьбой нескольких джентльменов, господин Колтон устроил приватную демонстрацию утром 11 декабря 1844 года в названном зале; и что заявитель затем вдохнул часть упомянутого газа закиси азота, чтобы проверить его особое воздействие на его систему; и что в то время присутствовали господин Колтон, Гораций Уэллс, К.Ф. Колтон, Бенджамин Моултон и несколько других джентльменов; ...и что упомянутый свидетель, находясь под воздействием газа, наткнулся на несколько стульев в указанном зале и опрокинул их, в результате чего упал сам и получил несколько серьезных ушибов на коленях и других частях тела; и что после того, как воздействие газа ослабло, его друзья спросили, не больно ли ему, а затем обратили его внимание на действия, которые он совершил бессознательно, находясь под воздействием газа. Затем он обнаружил, что его колени сильно повреждены, и, показав колени присутствующим, обнаружил, что кожа сильно поцарапана и порвана; ... Далее господин Уэллс заметил, «что, по его мнению, человеку, находящемуся под воздействием этого газа, можно удалить зуб, и он не почувствует никакой боли»; а также предложил провести эксперимент на себе, чтобы дантист Риггс, который там присутствовал, после вдыхания закиси азота из мешка Колтона, удалил ему сильно беспокоивший зуб мудрости. Эксперимент провели в кабинете Уэллса. После пробуждения он воскликнул: "Новая эра в удалении зубов!"» [6].

Закись азота, используемая в качестве единственного средства без использования кислорода, безопасна только для самых коротких процедур, но это сделало ее приемлемой для удаления зубов, и эта методика появилась в Лондоне в 1868 году. Вплоть до 1860-х годов закись азота использовалась только в качестве ингаляционного анестетика со 100%-ной концентрацией газа, вводимого пациентам. В газовую смесь был добавлен кислород, и вскоре Колтон и его коллеги успешно ввели закись азота более чем 25 тысячам пациентам, более 75 тысяч операций были завершены с использованием закиси азота в качестве анестетика. В период с 1864 по 1897 год Колтон и его единомышленники использовали закись азота при удалении десятков тысяч зубов [7, 28]. Он посетил первый Международный медицинский конгресс в Париже. После 1868 года чикагский хирург Эдмунд Эндрюс (1824–1904) начал комбинировать закись азота с 20% кислорода. Это предотвратило асфиксию и позволило проводить длительную анестезию. Популярность и репутация закиси азота восстановились как в основной хирургии, так и в стоматологии [7]. На праздновании 50-летия открытия Горацием Уэллсом анестезирующих свойств закиси азота в Филадельфии руководитель Стоматологической ассоциации Соединенных Штатов профессор Гаретсон (Garetson), прокомментировал так: «Если бы не было Колтона, не было бы Уэллса». Хотя это вполне может быть правдой, Колтон, со своей стороны, потребовал очень небольшого вознаграждения за свое участие в одном из самых важных событий в истории анестезиологии [28].

Томас Эванс

В 1868 г. доктор Томас Уилтбергер Эванс (рис. 2) проводил зубохирургические процедуры многим главам государств, включая Наполеона III и получил множество медалей за свою работу, включая Большой крест ордена Почетного легиона. Он известен как популяризатор ряда методик, которые впоследствии стали стандартными, включая использование амальгамовых пломб и закиси азота [5].

Рис. 2. *Thomas Wiltberger Evans (1823–1897) — американский дантист.*
 Слева – фото Ч. Ройтлингера, сделанное в 1875 году

В 1867 году Колтон продемонстрировал свой аппарат для приготовления и введения закиси азота в Париже, где проходила крупная международная выставка и где в том же году состоялся Первый международный медицинский конгресс. Во время пребывания в Париже Колтон познакомился с доктором Т.У. Эвансом, чья практика в этом городе была одной из самых популярных. По просьбе Эванса Колтон обучил его искусству приготовления и применения закиси азота. Эванс сразу же преисполнился энтузиазма, и к 24 000 операций Колтона вскоре он смог добавить еще 1000.

Эванс был не только успешным человеком, но и филантропом. В марте 1868 года он приехал в Англию, привезя с собой аппарат Спрэга, подобный тому, который Колтон использовал для приготовления закиси азота, и несколько «колтоновских мешочков» для его введения. По прибытии в Лондон он забронировал номер в отеле «Лэнгхэм» и там приступил к починке генератора Спрэга, перекачивая газ в баллоны (рис. 3). Все это он

Рис. 3. Баллон с закисью азота. Коллекция музея науки.
<https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/people/cp72188/thomas-wilberger-evans>

взял с собой в дом одного из ведущих лондонских дантистов Дэвида Хепберна (David Hepburn), где тот впервые продемонстрировал анестезию закисью азота. Через Хепберна и другого известного дантиста, Андервуда (Underwood), которые оба были членами одонтологического общества, Эванс организовал серию демонстраций анестезии закисью азота в Национальной зубохирургической больнице, больнице Мурфилдс и других местах [8].

Визит Эванса в Лондон был недолгим, но у него были все основания поздравить себя с результатами, и по возвращении во Францию он написал 5 апреля 1868 года президенту одонтологического общества Джеймсу Паркинсону: «Сэр, по возвращении в Париж я спешу выразить вам, как руководителю Общества, свою благодарность за сочувственный и великодушный прием, который был оказан моими лондонскими коллегами, и прошу вас передать им выражение моей признательности... Убеденный в полезности газообразной закиси азота в качестве анестезирующего средства, если оно не попадает в руки шарлатанов и беспринципных личностей, и желая, чтобы как можно большее число людей, особенно лондонская беднота, воспользовались преимуществами... этого средства, применяемого умелыми руками и компетентными

людьми, я прошу предложить зубохирургической больнице Лондона "сто фунтов стерлингов", которые будут использованы для приобретения оборудования и материалов для получения газообразной закиси азота... Однако, если после получения дополнительного опыта наша общая надежда не оправдается в полной мере и сотрудники больницы решат прекратить её использование, они будут уполномочены использовать оставшуюся сумму для применения любого другого анестетика, который, по их мнению, лучше соответствует поставленной нами цели... В любом случае, мне будет приятно осознавать, что этот взнос может стать началом создания постоянного фонда, предназначенного для того, чтобы сделать операции на зубах менее болезненными для бедных слоев населения Лондона» [8].

Эффективность анестезии закисью азота и её безопасность произвели огромное впечатление на Кловера, хотя «вид пациентов, их цианотичность и судорожные движения» вызвали у него некоторую настороженность.

Эванс умер в Париже, где прожил много лет, и позже был похоронен на кладбище Вудлендс в Филадельфии (рис. 4). В своем завещании он оставил средства и землю для строительства здания, которое впоследствии станет Школой стоматологии Пенсильванского университета [9].

Рис. 4. Мемориал Томаса В. Эванса на кладбище Вудлендс в Филадельфии, штат Пенсильвания. Фото сделано в августе 2019 года [9]

Применение закиси азота в Англии

При возобновлении использования закиси азота в качестве анестетика Колтон сначала придерживался традиционных методов «резвящихся» для введения газа - методов, которые не помогли Уэл-

лсу в решающий момент в 1845 году. Позже он принял более научный и приемлемый метод как для введения, так и для получения самого газа из нагретого нитрата аммония (рис. 5).

Рис. 5. Аппарат Спрэга (Sprague) для получения, очистки и сбора газа закиси азота (1863 г.) [5, p. 273]

Закись азота, введенная в Англии в 1866 году в качестве анестетика, дала Кловверу то, что он хотел, и побудила его защищать и совершенствовать метод введения в наркоз последовательной ингаляцией этого газа и эфира. Аппарат был изобретен и описан в 1876 году. С его помощью обеспечивался вводный период наркоза от полутора до двух минут, и достигалась непрерывная ингаляция, сначала закись азота, затем этот газ, смешанный с парами эфира в нарастающей концентрации, и, наконец, пары эфира с воздухом.

Слушая доклад Эванса о превосходных результатах, которые он получал при удалении зубов с помощью закиси азота [10], Кловвер решил ознако-

миться с новым или, скорее, заново открытым газом, и вместе с хирургом-дантистом Альфредом Коулменом, он разработал аппарат для его успешного применения. Убежденный в большей безопасности эфира, он использовал свою огромную механическую изобретательность при изготовлении устройства для его удобного применения как пациентам, так и хирургам, и в 1877 году опубликовал свое описание портативного регулирующего эфирного ингалятора, который упростил его использование.

Кловвер понял, что его собственный аппарат для наркоза хлороформом (рис. 6) хорошо подходит для введения закиси азота. Как и аппарат Эванса, он

*Рис. 6. Джозеф Томас Кловвер демонстрирует свой хлороформный аппарат.
(С оригинальной фотографии, подаренной его дочерью, мисс Мэри Кловвер, Наффилдскому отделению анестезиологии, Оксфорд)
[5, p. 245]*

имел большой резервуар (который, кроме того, можно было разместить за спиной анестезиолога, вместо того чтобы загромождать пол) и длинную трубку с широким отверстием (дополнительным преимуществом было то, что спиральная проволока, обмотанная вокруг трубки Эванса, предотвращала перегиб – существенный недостаток трубки Эванса). У аппарата Кловвера была точно подогнанная лицевая маска вместо неудобной и часто неэффективной трубки для рта.

Вот как описывает свой аппарат сам Кловвер: «В “Британском медицинском журнале” от 15 июля 1876 года я описал аппарат для введения веселящего газа и эфира отдельно или в сочетании. Опыт более чем трех тысяч случаев, в которых я его использовал, убеждает меня в том, что введение эфира можно сделать гораздо менее неприятным для пациента и столь же эффективным и безопасным, если сначала дать достаточное количество газа, чтобы пациент не почувствовал его запаха.

Устройство аппарата позволяет заставить пациента вдыхать непосредственно в мешок и выдыхать из него, или частично, или полностью через сосуд, содержащий жидкий эфир; и даже без газа он очень эффективен, поскольку дает возможность изменять и поддерживать концентрацию пара. Я много раз использовал его без газа, и считаю его таким же безопасным, как и любой другой способ введения эфира, при этом риск кашля и тошноты значительно снижается. Рекомендуются исключить доступ свежего воздуха до тех пор, пока не наступит нечувствительность, и очень экономно вдыхать его после этого... и, насколько мне известно, он практически не опасен тем, что может вызвать серьезную обструкцию легочного кровообращения и расширение правых желудочков сердца... Если аппарат перегрет или если включить эфир слишком

резко, то, конечно, возникнет обычный кашель и сопротивление. Однако аппарат требует немного большего внимания к температуре и другим деталям и является слишком сложным для обычного использования. Я предпринял несколько попыток избежать необходимости нагревать ингалятор. Этого можно добиться, если окружить сосуд с эфиром большим количеством воды обычной температуры; но тогда размер и вес ингалятора становятся нежелательными. Большого успеха добились модификации прибора, в которых сосуд с эфиром располагается близко к лицевой части, чтобы получать больше тепла от дыхания пациента и от руки врача.

Я очень обязан господам Майеру и Мельцеру за их терпение и изобретательность в реализации моих идей, и моя настоящая цель – привлечь внимание к портативному регулирующему ингалятору, сделанного ими...

Преимуществами этого аппарата были отсутствие клапанов, постепенная подача газа и наступление сна через 2 минуты, более быстрое восстановление по сравнению с другими ингаляторами, отсутствие необходимости нагрева эфира перед наркозом, не применялась губка или ткань.

Лицевая маска окантована воздушной подушкой. Сосуд с эфиром и камера с водой вращаются на креплении лицевой части. Вначале пробка направлена ко лбу пациента, и теперь он вдыхает и выдыхает прямо из мешка. По мере того как сосуд с эфиром поворачивается, воздух попадает в эфирную камеру и проходит через нее, прежде чем он достигнет мешка; а когда сосуд поворачивается наполовину, так что пробка находится напротив подбородка пациента, весь воздух, поступающий в мешок, выходя из него, проходит через сосуд с эфиром... Двух унций эфира (удельный вес 735) достаточно для длительной работы. Обычно для заливки

достаточно полутора унций. Отверстие для подачи эфира устроено так, чтобы предотвратить подачу чрезмерного количества; но для предотвращения утечки нескольких капель через внутренние отверстия, сделаны два углубления, чтобы улавливать их и не допустить попадания жидкого эфира на губы пациента.

Сосуд с эфиром имеет сферическую форму, и одна его половина окружена закрытым отсеком с водой, чтобы эфир не стал слишком холодным. Мешок не нужно так сильно растягивать при использовании, как показано на рисунке 7, а его можно держать на одной стороне, чтобы не загромождать свет при операциях на глазу. Прибор предназначен для

Рис. 7. Иллюстрация из [11]

введения эфира без газа; но, соединив мешок с источником закиси азота, он становится достаточно эффективной заменой газового и эфирного ингалятора, упомянутого выше» [5].

Дж. Т. Кlover примерно в 1862 году представил носовую маску в форме миниатюрной лицевой маски для поддержания анестезии. Он объяснял: «Я просто заменяю лицевую маску своего ингалятора на маску для носа, снабженный клапанами, и наде-

ваю её на нос. Она удерживается на месте с помощью ремешка, который застегивается на затылке, и таким образом хлороформист имеет свободные руки, чтобы следить за пульсом или оказывать помощь дантисту во введении кляпа или в очистке десен губкой в тех случаях, когда возникают большие трудности при удалении корней. Идея использования миниатюрной маски для надевания на нос также была принята Коулменом, чей аппарат показан на рис. 8.

Рис. 8. Аппарат снабжен носовой маской для поддержания анестезии при открытом рте [12, р. 341]

«При зубохирургических операциях часто желательно проводить ингаляцию до степени стертора² и снижения частоты дыхания, - писал он в августе 1868 года, - поскольку при широко открытом рте восстановление происходит быстрее, чем в противном случае, и, хотя анестезию можно продлить введением газа через носовую маску, она не всегда длится достаточно долго. В последнее время я обнаружил, что такая форма удобна, так как мешок

позволяет легко вводить газ в ноздрю. В таких случаях я иногда начинал с газа, а затем поддерживал бесчувствие хлороформом» [13].

Коулмен также пробовал вводить закись азота через нос. Чтобы пациент дышал носом, когда был без сознания, он считал необходимым прикрывать рот во время введения, но Кlover просто поощрял своих пациентов "пытаться храпеть", поскольку он обнаружил, что таким образом носовое дыхание

² Stertor (от латинского *stertere* "храпеть"), представляет собой шумный звук дыхания, похожий на храп.

продолжалось на протяжении всего введения (см. Brit. J. dent. Sci., 1868, 11, 128).

«Поскольку мой хлороформный аппарат был хорошо приспособлен для подачи закиси азота, - писал Кlover, - я, не теряя времени, начал им пользоваться. В некоторых случаях это давало очень хорошие результаты, в других – например, у тех, у кого были тонкие щеки, которые втягивались во время вдоха, и у тех, у кого было много волос на лице, – результаты часто были неудовлетворительными. Лицевая маска была увеличена в размерах и

очень тщательно подогнана [с мягким резиновым ободком], но всё же пациент иногда втягивал в себя воздух из-под нее. Поскольку мне показалось, что это связано с тем, что газ не может достаточно быстро проходить по трубке во время форсированных дыхательных движений, я добавил дополнительный мешок диаметром около 200 дюймов, соединив его с лицевой маской с помощью трубки, в которой был запорный кран (рис. 9).

Рис. 9. Дыхательный мешок Кloverа, названный им «дополнительный мешок» для введения закиси азота (1868). Показаны вид лицевой маски и запорный кран, также разработанные Кloverом [5, р. 286]

«Сначала этот мешок должен быть пустым и оставаться таким до тех пор, пока к 6-7 полным вдохам остаточный воздух в легких не будет заменен закисью азота. Затем открывается запорный кран, и в него поступает порция вдыхаемого газа - при следующем вдохе пациент получает не только свежий газ из мешка, как вначале, но и тот, что содержится в дополнительном мешке, и таким образом подача происходит настолько быстро, что под лицевой маской не образуется разрежение, и, следовательно, если лицевая маска не наложена небрежно,

воздух вообще не всасывается. Это также экономичный метод, - продолжил Кlover, - но он может показаться неудобным, потому что некоторые газы вдыхаются дважды. Практически это не имеет никакого значения, и мы понимаем, почему, если вспомним, что мы постоянно вдыхаем воздух снова и снова, поскольку легкие не полностью опорожняют своё содержимое» [14].

Помимо Кloverа, как уже упоминалось, другим инициатором разработки анестезии закисью азота в Англии был дантист Альфред Коулмен (рис. 10).

Рис. 10. Alfred Coleman (1828–1902) — дантист-хирург, внесший ряд важных вкладов в развитие анестезии, в частности анестезии закисью азота.

(С оригинальной фотографии, предоставленной его сыном, доктором Фрэнком Коулменом) [5, р. 301]

И наконец, был определен тип аппарата, используемого специалистом-анестезиологом. Популярными примерами такого типа были аппарат Коксетера для получения сжиженного газа (рис. 11), представленный на рынке в 1869 году, и «мешок для жидкой закиси азота» Барта (1871). Аппа-

рат Барта был описан как «удобно устроенная маленькая [кожаная] сумка со всеми приспособлениями для введения закиси азота». В сумке находились два 25-галлонных медных баллона со сжиженным газом, две или более лицевых маски, сумка Гэтлина емкостью 4 галлона и пара вулканичных межзубных распорок» [14].

Рис. 11. Портативный аппарат Коксетера (Coxeter) для получения сжиженной закиси азота (1869 г.). Слева **a** - железный сосуд, вмещающий 36 галлонов сжатого газа. Выход газа в точке **b** регулировался рукояткой **e**. Узкая трубка подводила газ в **h** - сумку-накопитель Кэтлин. Широкая трубка соединяла сумку с "обычным запорным краном и лицевой маской" (не показаны). Справа **c** резьбовое соединение, которым узкая трубка соединялась с баллоном. **d** кожаный футляр с прочным основанием, которое позволяло баллону стоять вертикально во время введения. (Внизу) **f**. баллон, упакованный в футляр для переноски [8, p. 299]

«Мистер Коулмен, - писал Кlover, - изобрел очень оригинальный аппарат как для экономии газа, так и для устранения этого предполагаемого недостатка [недостатка повторного дыхания]. Он набирает галлон газа в мешок и пропускает выдыхаемый газ через гашеную известь, содержащуюся в стеклянной трубке, прежде чем он снова попадет в мешок (рис. 12). Я не думаю, что экономится достаточно газа, чтобы оплатить затраты на его очистку, и пока я не думаю, что его результаты лучше моих собственных» [14].

Коулмен впервые в клинической практике применил поглотитель углекислого газа для наркоза, хотя Сноу использовал аналогичное устройство, экспериментируя на себе с хлороформом и эфиром, а Лавуазье и Сеген использовали поглотители углекислого газа для поддержания жизни животных в закрытых сосудах во время экспериментов по дыханию. Предложение Коулмена не было одобрено его современниками, но он сам использовал поглотитель углекислого газа в своей лаборатории (рис. 12).

Рис. 12. «Экономичный аппарат» Коулмена
для поглощения углекислого газа из выдыхаемого пациентом
воздуха во время вдоха и выдоха при анестезии закисью азота.

k - каркас, на котором «экономайзер» крепился к верхней части газового баллона;
c - место соединения аппарата с газовым баллоном;
h - трубка с широким отверстием, ведущая к лицевой маске.

Трубка с узким отверстием направляет газ в нижний резервуар. Единственный дыхательный клапан в аппарате был расположен в трубке между двумя мешками, так что газ проходил из нижнего в верхний мешок, но не мог вернуться обратно.

Сам «экономайзер» представлял собой круглую металлическую коробку, разделенную внутри вертикальной перегородкой, равной половине высоты коробки, и прикрепленную к ее крышке. Коробка была наполнена маленькими кусочками извести, которые опускались в нее через два отверстия в крышке, закрытые: заглушкой 1, в которую был вставлен один конец изогнутой под углом трубки, соединяющейся с верхним мешком резервуара; заглушка 2, от которой к лицевой маске вела трубка с широким отверстием.

Сначала мешки-резервуары наполняли закисью азота, затем надевали маску на лицо и давали пациенту два или три вдоха, выдохи производились через клапан выдоха в лицевой маске. Затем врач прижимал клапан, и пациент делал вдохи и выдохи через верхний резервуар, при этом перегородка пропускала смесь через известь.

При потере газа из контура давление в нижнем резервуаре поднимало клапан вдоха и позволяло свежему газу поступать в верхний резервуар до тех пор, пока давление снова не выровнялось.

Лондонцам быстро стало ясно, что аппарат Кловера для введения закиси азота превосходит аппарат Эванса, но в течение первых трех месяцев после введения закиси азота в английскую зубоорточную практику объемность самого газа и сложность его производства и получения в готовом виде, а также его хранения представляли собой серьезные препятствия для его всеобщего принятия. Только самые предприимчивые или преуспевающие дантисты решались установить генерирующий аппарат Спрэга, поскольку для этого требовалось выделить помещение, примыкающее к операционной, или, по крайней мере, отгородить часть операционной, чтобы установить необходимое оборудование. После приготовления газ либо набирался в резиновые мешки из ресивера, либо вдыхался непосредственно из генерирующего устройства с помощью трубки, проходящего через перегородку в операционную, «где, выходя из панели перед креслом, пациент не мог увидеть ничего более тревожного, чем несколько футов трубки из индийской резины с прикрепленной к ней лицевой маски мистера Кловера» [Brit. J. dent. Sci., 1868, 11, 528-529; Brit. med. J., 1868, i, 355]. Альтернативой этой процедуре было получение газа в больших резиновых мешках у различных химиков-производителей и изготовителей хирургических инструментов.

Редактор «Британского медицинского журнала» Эрнест Харт выступил с инициативой упростить ситуацию. 11 апреля 1868 года в этом журнале было опубликовано следующее сообщение: «Понятно, что получить газ в чистом виде, а при желании, возможно, и в портативном, не составит труда. Мистер Эрнест Харт, используя известными свойствами газа, предлагает получать его в сжиженном виде, посредством чего двадцать галлонов газа могут быть сжаты в небольшом сосуде и легко переносимы. Таким образом, при необходимости его можно будет получать в чистом виде в больших количествах и перевозить в стальных баллонах для любых хирургических целей» [14].

В июле 1869 года закись азота, спрессованная в металлические баллоны, хотя и в недостаточном количестве, была впервые произведена фирмой Barth в промышленных масштабах. «В железный баллон емкостью в две кварты с помощью нагнетательных компрессоров закачивается пятнадцать галлонов газа. Этот газ невозможно удержать под давлением с помощью обычного запорного крана... и его невозможно должным образом откачать из баллона... но баллон оснащен вентилем и резиновым клапаном, который позволяет газу выходить полным потоком или так плавно, как требуется, просто поворачивая вентиль клапана.

Там, где у хирурга или дантиста нет свободного времени для приготовления собственного газа, это очень удобная форма его получения, а в сельской местности – почти единственная, в которой он может быть ему доступен. Изобретатель уверяет нас, что находясь в железном баллоне газ сохраняет свои свойства в неизменном виде в течение длительного времени, что является очень большим преимуществом, поскольку его нельзя долго хранить в резиновом мешке. Баллон изготовлен из ковкого железа, размером примерно с винчестер-

скую кварту, и весит около пятнадцати-шестидцати фунтов. Газ можно использовать с помощью мешка, либо газометра или другого подходящего устройства. Те, кто им пользуется, должны покупать свои собственные газовые баллоны, которые можно заправлять газом, когда они пустеют. ... По мере роста спроса (а в том, что он будет расти, можно не сомневаться) мистер Барт надеется, что сможет снизить цену на газ. Мы надеемся, что ему это удастся, ведь немногие готовы потратить время, взять на себя хлопоты и риск. Маленькие газометры для работы со сжатым газом оформлены самым аккуратным и элегантным образом и станут бы украшением любой операционной (см. Brit. J. dent. Sci., 1868, 11, 394–395)» [5].

Приступив к наркозам с применением закиси азота, Кловер использовал свой собственный мешок с хлороформом и добавил в контур ещё один дополнительный мешок, ёмкостью 200 кубических унций (3,3 литра), расположив его рядом с лицевой маской. Он открывал этот мешок с помощью специального клапана после первых 6-7 вдохов из мешка с парами хлороформа. Кловер попытался применять носовую маску для обеспечения непрерывной анестезии при помощи закиси азота во время зубохирургических операций, но обнаружил, что у него слишком часто появлялась необходимость прибегать к добавлению хлороформа.

В 1874-1876 г. Кловер применил разработанный им ингалятор для комбинированных наркозов эфиром и закисью азота, и, благодаря его успехам, эфир снова нашёл широкое применение в анестезиологической практике того времени. Кловер отчётливо продемонстрировал своим коллегам, что основными преимуществами применения данной комбинации анестетиков являются быстрая индукция, лучшая управляемость анестезией, снижение частоты осложнений и низкая себестоимость наркоза.

Рис. 13. Аппарат Кловера для наркоза закисью азота и эфиром (1876 г.). Каталог производителя, стр. 325. Общественное достояние. Credit: Wellcome Collection. CC BY. [15]

Аппарат Кловера (рис. 13) состоял из испарителя эфира, стального баллона со сжиженной закисью азота, присоединенного к нему газового крана, мешка из индийской резины и лицевой маски [15].

Большая часть дантистов приобретала газ в баллонах у Barth's или Coxeters's и сливала его в приемник, стоящий в операционной, из которого пациент непосредственно вдыхал (рис. 14).

Рис. 14. Декоративный резервуар для закиси азота, который устанавливался в кабинете дантиста. Под резервуаром находился баллон, из которого сжатый газ поступал в резервуар. Рядом закреплена трубка для вдоха с загубником [5, р. 291]

Кловер провел остаток своей жизни, изучая и экспериментируя с применением анестетиков, изобретая несколько единиц оборудования для этой цели. Он стал преподавателем анестезиологии в Университетской больнице и врачом-анестезиологом в стоматологической больнице. Эти должности он занимал до своей смерти 27 сентября 1882 года.

У него остались жена Мэри Энн (урожденная Холл) и четверо детей [16].

Многие из изобретений Кловера носили его имя, например, «хлороформный аппарат Кловера» и «эфирный ингалятор Кловера». Вместе с Джоном Сноу он является одним из сторонников на гербе Королевского колледжа анестезиологов (рис. 15).

Рис. 15. Герб Королевского колледжа анестезиологов Великобритании [17]

Колледж анестезиологов был удостоен этой чести в 1989 году, еще до того, как 16 марта 1992 года он получил титул «Королевский» по уставу.

Герб Королевского колледжа анестезиологов

Обычно герб человека или корпоративного органа включает в себя черты и символы, взятые из гербов знаменитых предшественников. Герб Коро-

левского колледжа анестезиологов не является исключением. Как на щите Королевского колледжа хирургов Англии, так и на щите его предшественника Общества хирургов изображены кресты на серебряном (или белом) фоне. На щите хирургического колледжа изображен красный крест Святого Георгия Английского, а на щите Королевского колледжа анестезиологов – отличительный ярко-голубой крест с крапанами (рис. 16).

Рис. 16. Герб Королевского колледжа хирургов

Щит Королевского колледжа хирургов Англии в верхней части имеет красную полосу. Она также включена в щит Королевского колледжа анестезиологов. Таким образом, общий формат щита с красной полосой и голубым крестом напоминает щит

Королевского колледжа хирургов Англии, но в то же время является уникальным.

Что означают различные части щита?

Каждый элемент, изображенный на щите, был тщательно отобран. Золотые головки морфийного

мака или коробочки с семенами, символизирующие сон (головка мака символизирует греческого бога Гипноса), взяты из герба Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии. Они изображены «во главе» на красной полосе и символизируют общую анестезию и анальгезию. Сплетенные змеи в первом и четвертом квадрантах взяты из щита хирургов, поскольку змеи традиционно ассоциируются с силой исцеления. Листья растения коки во втором и четвертом квадрантах символизируют местную анестезию. Львиная морда в центре переключается с сидящими львами, символизирующими бдительность, которые являются отличительным знаком на гербе хирургов.

Стоящие по обе стороны щита сторонники на гербе Королевского колледжа анестезиологов – это пионеры британской анестезиологии Джон Сноу и Джозеф Томас Кловер. Сноу изображен доктором медицины Лондонского университета, в руке он держит свою книгу «О вдыхании эфира при хирургических операциях». Кловер держит свой знаменитый портативный эфирный ингалятор и одет в мантию Королевского колледжа хирургов Англии. Одежда сторонников подчеркивает, что Сноу был в первую очередь врачом, а Кловер – хирургом [18].

В оригинальном издании «Словаря национальной биографии» не нашлось места для этого человека, который из всех других поставил на научную основу методы использования эфира и закиси азота. Любопытно, однако, что в этом словаре мы читаем о другом Джозефе Кловере (1725–1811), который также был родом из Норфолка. Этот человек

был кузнецом, сыном кузнеца и занимался исследованием и лечением болезней лошадей. Такова слава! [19].

Обычный человек, если его спросить, кто такой Кловер, ответит, «Человек, который создал ингалятор». Однако Кловер сделал гораздо больше, чем это, ибо, как Бакстон в 1923 году писал, что «именно ему мы обязаны зарождением наших современных знаний о применении эфира. То, что этот человек и его работы не более известны, вероятно, объясняется тем, что он мало писал и вообще не искал внимания профессиональных собраний» [20].

Благодаря доброте миссис Кловер, его вдовы, и мистера Мартина Кловера, его сына доктору Бакстону удалось посмотреть документы и черновики, которые Кловер оставил после себя. Хотя они показали изобретательность и скрупулезную заботу, с которой он работал над проблемами применения эфира, но, к сожалению, они не подходили для публикации. Они раскрыли атмосферу, в которой он работал, но не смогли дать подробностей, необходимых для мемуаров, которые доктор Бакстон в то время надеялся опубликовать [20].

Поскольку закись азота была недоступна многим практикующим врачам, Кловер приступил к работе над эфирным ингалятором, который можно было бы использовать только для эфира. Это был его «портативный регулирующийся портативный регулирующийся эфирный ингалятор», самый известный из его аппаратов, и тот, который был различным образом модифицирован, но не во всех случаях усовершенствован последующими поколениями анестезиологов (рис. 17).

Рис. 17. Устройство Омбреданна (Франция, 1908), одна из модификаций ингалятора Кловера [15]

Но Кловвер был не только механиком, конструктором и изобретателем, он обладал глубокими знаниями в области теории применения анестетиков, о чем свидетельствуют его труды. К сожалению, его опубликованные работы немногочисленны. В подтверждение этого утверждения можно привести один пример. Как только аппарат Кловвера вошел в общее употребление, появилась группа энтузиастов применения эфира, которая считала, что отсутствие доступа воздуха является необходимым условием для вводного наркоза эфиром, и что цианоз, не будучи вредным, является неотъемлемой частью техники. Кловвер отказался с этим согласиться и учил, что цианоза следует избегать, поднимая ингалятор от лица при каждом шестом или восьмом вдохе, чтобы за одним полным выдохом следовал один полный вдох чистого воздуха [20].

Кловвер, который был неофициально прикреплен к больнице университетского колледжа, читал там лекции с большими промежутками времени.

Они не носили систематического обучения, но становились тем средством, которым он представлял новые методы анестезии или подробно рассказывал о применении новых анестетиков. Его статьи, опубликованные в разных медицинских журналах, были немногочисленны и в основном в форме писем редакторам [21-23].

Кловвер внес статьи «Анестезия» и «Анестетики» в «Словарь медицины» Ричарда Куэйна [24, 27].

В 1882 г. Джозеф Кловвер умер от уремии в возрасте 57 лет. Он был похоронен рядом с Джоном Сноу на Бромптонском кладбище в Лондоне [25-27]. С 1949 года по инициативе Королевской коллегии хирургов в Лондоне стали проводиться ежегодные чтения лекций в память Джозефа Кловвера и в знак уважения его вклада как клинициста, изобретателя, автора научных работ и ведущего анестезиолога викторианской эпохи (рис. 18). Эти лекции

Рис. 18. «Этот камень увековечивает память ДЖОЗЕФА ТОМАСА КЛОВЕРА (1825 - 1882), пионера анестезиологии, родившегося в Эйлшем»

проводились ежегодно до 1958 г., а затем один раз в два года, чередуясь с лекциями в честь другого известного британского анестезиолога, сэра Фредерика Уильяма Хьюитта.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Smith G.B., Hirsch. Gardner Quincy Colton: pioneer of nitrous oxide anesthesia", *Anesth. Analg.*, 1991 March; 72(3): 382–391. PMID: 1994767.
2. Mon. Rev. dent. Surg., 1873-4, 2, 28–29. Cit. B.M. Duncum [5].
3. Sims, J.M. Anesthesia, Inhalation, history. Reprinted from *Virginia Medical Monthly*, May, 1877. Publisher Richmond : J.W. Fergusson & Son, steam printers, 1877, pp. 90-93. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/b22379897> Accessed 19 September 2024.
4. Gardner Quincy Colton (1814 – 1898). Text: electronic. URL: <https://www.general-anaesthesia.com/images/gardner-colton.html> Accessed 23 September 2024.
5. Duncum, B.M., *The Development of Inhalation Anaesthesia with Special Reference to the Years 1846–1900*, Oxford University Press, 1947. 640 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/b20457200/mode/2up> Accessed 18 September 2024.
6. United States : 32 Congress, 2d Session in Senate of the United States, Feb. 19, 1853 : Walker Report, 16, 17. Text: electronic. URL: https://www.loc.gov/resource/l1serialsetce.00671_00_00-065-0421-0000/?st=pdf&pdfPage=1 Accessed 20 September 2024.

7. "Professor" Gardner Quincy Colton (1814 – 1898). Text: electronic. URL: <https://www.general-anesthesia.com/people/gardner-colton.html> Accessed 20 September 2024.
8. Brit. J. dent. Sci., 1868, 11, 196–215, 385–386. Cit. B.M. Duncum [5].
9. Thomas W. Evans. Text: electronic. URL: <https://www.amprox.com/oxide/thomas-w-evans/> Accessed 23 September 2024.
10. Evans, T.W. Report on instruments and apparatus of medicine, surgery, and hygiene. Paris, 1868, 70p.
11. Clover, J.T. Portable regulating ether-inhaler. Brit. Med. J. 1877;1: 69–70. Text: electronic. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2220279/pdf/brmedj05335-0007.pdf> Accessed 16 September 2024.
12. Coleman A., Stellwagen T.C. Manual of dental surgery and pathology. 1882: Philadelphia, Lea. 438 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/manualofdentalsu00cole/page/n5/mode/2up> Accessed 20 September 2024.
13. Glover, J.T. MS notes now in the possession of the Nuffield Department of Anaesthetics, Oxford.
14. Brit. med. J., 1868, i, 355. Cit. B.M. Duncum [5].
15. Romero-Ávila P., Márquez-Espinós C., Cabrera Afonso J.R. Historical development of the anesthetic machine: from Morton to the integration of the mechanical ventilator. Braz. J. Anesthesiol. 2021 Mar-Apr;71(2):148–161. doi: 10.1016/j.bjane.2021.02.017. Epub 2021 Feb 10. PMID: 33894858; PMCID: PMC9373687.
16. Papers of: Clover, Joseph Thomas (1825-1882). Archive Collection. Text: electronic. URL: <https://archiveshub.jisc.ac.uk/search/archives/8902a930-8fe4-36ba-b64b-9d3aa4d336d6> Accessed 24 September 2024.
17. "The College Crest". The Royal College of Anaesthetists. Text: electronic. URL: <https://www.rcoa.ac.uk/about-us/heritage/college-coat-arms> Accessed 24 September 2024.
18. Coat of Arms Royal College of Surgeons of England. Text: electronic. URL: <https://www.rcseng.ac.uk/about-the-rcs/history-of-the-rcs/coat-of-arms/> Accessed 24 September 2024.
19. Dictionary of National Biography, 1885-1900. 12th edition: Clover, Joseph (1725-1811). Vol. 11, p. 191–192.
20. Buxton, D.W. Joseph Thomas Clover, 1825–1882: a pioneer in anaesthesia. Brit. J. Anaesth. Oct. 1923; 1(2): 55–61.
21. Clover, J.T. On the administration of chloroform through the nostrils (Correspondence). Lancet. 1868; 1: 231.
22. Clover, J.T. On an apparatus for administering nitrous oxide and ether, singly or combined. Brit. Med. J. 1876; 2: 74–75.
23. Clover, J.T. Portable regulating ether inhaler. Brit. Med. J. 1877; 1: 69–70.
24. Clover, J. Anesthesia, Anesthetics. In: Quain, R. (ed.). A dictionary of medicine. New York : D. Appleton and Company, 1890, pp. 40-45. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/dictionaryof-medi01quai/page/40/mode/2up> Accessed September 24, 2024.
25. Clover, Joseph Thomas (obituary). Brit. Med. J. 1882; 2: 656. Google Scholar.
26. Clover, Joseph Thomas (obituary). Lancet. 1882; 2: 597. Google Scholar.
27. Joseph Clover (1825-1882), Surgeon and Anaesthetist. The Lancet, Volume 181, Issue 4674, 906–907. Text: electronic. URL: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(01\)03816-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(01)03816-8/fulltext) Accessed September 24, 2024.
28. Smith G.B., Hirsch N.P. Gardner Quincy Colton: pioneer of nitrous oxide anesthesia. Anesth Analg. 1991 Mar;72(3): 382–391. PMID: 1994767.